

O'SIMLIK MOYLARINI RAFINATSIYALASHDA MOYNI PU-6 TIPIDAGI ADSORBENT YORDAMIDA TOZALASH

¹С.Ш.Исмаатов, ²К.Б.Ёров, ³А.Ш. Комилов, ⁴М.Х.Муроталиева

^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14382487>

Dunyoda turli xil o'simlik moylari va yog'larni rafinatsiyalash texnologiyasida samarali ishqoriy eritmalardan foydalanib ishlab chiqarishga oid izlanishlar bo'yicha qator ilmiy ishlar, jumladan, quyidagi ustuvor yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: yog' va moylarni rafinatsiyalash jarayonida ishqoriy eritmalarning faolligi, neytrallashtirish qobiliyati yuqoriligi, rafinatsiyalash ishqorlarini mahalliyashtirib turli maqsadlar uchun iste'molbop o'simlik moylari olish, import moyini o'rnini bosuvchi yog'-moy mahsulotlarini ishlab chiqarish, xom o'simlik moylarini yangi turdagi reagentlar bilan kompleks tozalash, paxta, kungaboqar va soyaning turli navlaridan olingan xom o'simlik moylari kimyoviy tarkibi xususiyatlarini, tarkibidagi erkin yog' kislotalari, fosfolipidlar, gossipol va uning hosilalarining miqdorini o'rganish va tadqiq qilish[1].

Hozirgi vaqtda mamlakatimiz iqtisodiyotining barcha sohalari va tarmoqlarida erkinlashtirish jarayoni izchillik bilan o'tkazilib, iqtisodiy islohotlar chuqurlashtirilmoqda. Buning uchun mamlakat iqtisodiyotiga xorij sarmoyasini, avvalo, bevosita yo'naltirilgan sarmoyalarni keng jalb etish uchun qulay huquqiy shart-sharoit, kafolat va iqtisodiy omillarni yanada kuchaytirish taqozo etilmoqda.

Natriy alyuminati ishqoriy eritmasini qo'llab paxta moyini ikki bosqichli rafinatsiyalashning birinchi bosqichida kam gossipolli soapstokni olinishiga erishiladi va undan oq tusli distillangan yog' kislotalari va xo'jalik sovuni (ekologik toza mahsulotlar) ishlab chiqarilishida samarali foydalaniladi. Paxta moyini natriy alyuminati va gidroksidi ishtirokida bosqichli rafinatsiyalash texnologiyasi sinovdan o'tkazildi, texnologik jarayonlarni jadallashtirilishi ishqor eritmalarini elektromagnit maydonida faollashtirilishi asosida olib borildi. Ishlab chiqarish sharoitida rafinatsiyalangan moyning chiqimini oshirilishiga va sifatini yuksaltrilishiga erishilib, sarflar kamaytirildi.

Tadqiqotlarimizda elektromagnit maydonidan foydalanilib rafinatsiyalangan moyni PU-6 tipidagi adsorbent yordamida oqlash jarayonlarini amalga oshirganda moyni sifat ko'rsatkichlarini oshirilishiga erishildi. Moyni adsorbent yordamida oqlashda moy tarkibiga adsorbent qoldiqlari qolmasligi, bu oqlash jarayonini mukamallashtirishdan iboratdir.

Natijada yukori sifatli mahsulot olinish uchun moyni tozalanish darajasi oshirildi va sarflar kamaytirildi. Olinadigan tayyor mahsulot sifati va texnologik tejamkorligi baholanildi.

Bugungi kunda dunyoda oziq-ovqat sanoatida dezodaratsiyalangan moylardan keng ko'lamda foydalaniladi, ular asosida oziq-ovqat, nonvoychilik, qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqariladi. Margarin mahsulotlarining sifatini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida dezodaratsiyalangan moylardan foydalanib ishlab chiqarish texnologiyasini modernizatsiyalash aloxida ahamiyat kasb etadi. Yuqori dezodaratsiyalangan moylarni xossalarni, margarin mahsulotlaridagi yog' kislotalari miqdorini kamaytirish, ularning tarkibini va texnologik xossalarni optimallashtirish, oziq-ovqat yog'lari va ularni qayta ishlash mahsulotlari sifati va xavfsizligini ta'minlash sohasida ilmiy tadqiqotlarga e'tibor berilmoqda. Shu bilan birga dezodaratsiyalangan moylarni sifatini oshirish uchun faol mineral qo'shimchalar va to'ldiruvchi qo'shimchalarning muqobil manbalarini qo'llash ishlari amalga oshirilmoqda [2,3,4].

Rafinatsiyalangan va dog‘langan paxta moyini oziqaviylik qiymatini oshirish uchun bizlar xushbuylashtiruvchi moddalardan foydalandik. Xushbuylashtirilgan moylarning sifat va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari keltirilgan. Ma‘lumotlardan ko‘rinishicha yangi turdagi moylar ko‘rsatkichlari buyicha ustivorligi bilan belgilanadi. Moylarni tarkibida qo‘shilgan xushbuylashtiruvchi moddalar va ularning miqdori va qo‘shimchalarning miqdori 0,15...0,30 foiz miqdorini tashkil etdi.

Paxta moyin oziqaviylik xavfsizligini baholash uchun mikro elementlarning, pestitsid va boshqa moddalarning mavjudligi alohida ahamiyatga ega. Bularni inobatga olib yangi turdagi paxta moylarini barcha ko‘rsatkichlar qabul qilingan me‘eriy miqdorlardan nisbatan pastdir. Bular yangicha navdagi moylarni yuqori oziqaviy xavfsizligidan dalolat beradi. Moyning oziqaviy xavfsizligi shuningdek uning yog‘ kislotalar tarkibi bilan baholanadi. Keltirilgan ma‘lumotlar ishlab chiqilgan paxta moyini yog‘-kislotalar tarkibini mavjud me‘yoriy hujjatlarga mosligidan dalolat beradi [4,5].

Yukorida izohlangan yo‘nalishlar bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari paxta moyini qayta ishlash mahsulotlari (to‘yintirilgan yog‘lar) tizimida ham amalga oshirildi.

Shunday qilib, mahalliy sharoitlarda o‘stirilgan soya moyli urug‘laridan olingan soya moylari kimyoviy tarkibi o‘ziga xosligi bilan xarakterlanadi. Mazkur kimyoviy tarkibli soya moylari dezodoratsiyalash texnologiyasiga oson uchratiladi. Dezodoratsiyalash soya moyining sifati va fizik-kimyoviy xossalari tajriba tadqiqotlarida qo‘llaniladigan qurilma konstruksiyasidan bog‘liq bo‘ladi. Soya moyini tajriba tadqiqotlarida dezodoratsiyalash tarkibida funksional xossalarga ega moddalarni saqlagan distillyatlar olinib, ular oziq-ovqat mahsulotlarini va tibbiyot vositalarini ishlab chiqarish uchun qo‘llanilishi mumkin.

Moylarni tarkibiga kiruvchi hamroh moddalar, ularni moyning sifati va ko‘rsatkichlariga ta‘siri, rafinatsiyalash usullari, qo‘llaniladigan ishqoriy eritmalar, rafinatsiyalash texnologiyasini takomillashtirish usullari, texnologik jarayonlarda elektrofizikaviy ta‘sir usullarini qo‘llanilishi bo‘yicha ishlar amalga oshirildi [4,5].

O‘simlik moylarini saqlash jarayonini tashkil etish va uni qoidalariga mos amalga oshirish hamda moyni yorug‘lik tushmaydigan joylarda +2dan -2⁰C gacha haroratlarda saqlab tarkibini o‘zgarmasligini ta‘minlash maqsadga muvofiqdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib yangi usullar yordamida moylarni tozalash va ularni saqlash hamda iste‘molga qadar sifatli yetkazib berish hozirgi davr talabidir.

Xom o‘simlik moylarining sifati, kimyoviy tarkibi va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari ularni kompleks tozalashning yangi usullarini ishlab chiqish va yaratishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Zamonaviy usullardan foydalanish, tajriba tadqiqotlarini bajarish, jihozlardan va vositalardan foydalanish ilmiy-tajriba tadqiqotlarni yuqori saviyada olib borishni ta‘minlaydi.

Xom ashyo va rafinatsiyalangan moylarning sifat ko‘rsatkichlari va fizik-kimyoviy xususiyatlarini fizik-kimyoviy tadqiqot, xromatografiya, spektral va rentgen strukturaviy tahlilning zamonaviy usullaridan foydalangan holda tahlil qilish va baholash ishonarli natijalarni olish va ularni tahlil qilish imkonini beradi.

Elektrofizik ishlov berish usullaridan foydalanish xom o‘simlik moylarini kompleks tozalash texnologiyasini takomillashtirishda eng maqbul va istiqbolli bo‘lib hisoblanadi.

Rivojlangan xorijiy davlatlarning olimlari tomonidan tadqiqot jarayonlarini takomillashtirish yuzasidan amalga oshirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari asosiy manba sifatida tahlil qilindi. Bu jarayonlarni amalga oshirish qanday maqsadlarda ishlatilishiga qarab hammasi amalga oshirilishi yoki ba‘zi birlari amalga oshirilishi mumkin. Korxonalarda mahsulotni

olinishi uchun sarf va xarajatlarini kamaytirish, yangi kichik texnologiyalarini joriy etish va sifatli mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etishdan iboratdir.

Ilmiy tadqiqotlar natijalari va olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki yog'-moylarni fizik-kimyoviy tarkibi va sifat ko'rsatkichlarini oshirish hamda texnik-texnologik yo'nalishi bo'yicha qilingan ishlar ko'llami sohani iqtisodiy ko'rsatkichlari samaradorligini oshirishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Shularni inobatga olgan holda iste'molchilarni xavfsizligini ta'minlashga oid ilmiy jihatdan tavsiya etilayotgan g'oyalar insolarni yashash madaniyatiga va uni rivojlanishiga asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Dunyo miqyosidagi iste'molchilarni o'z tanlovlarini kuchaytirishga va sohani yanada taraqqiy etishiga zamina yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Innovative technology of processing oilcakes of plant raw materials. Majidov K.Kh., Majidova N.Kh., Kayimov F.S., Khakimov Sh.Sh. 14 .th international simpozium on the chemistry of natural compounds. October 2021. Page 297
2. K. X. Majidov. "Sposob rafinatsii xlopkovogo masla." Maslojirovaya promishlennost 6 (2008): 23-24.
3. Texnologii predvaritelnoy rafinatsii xlopkovogo masla obrabotki rastvora melochi v emp/ S.Sh. Ismatov, Xayrilloev M. K. Jurn.Voprosy nauki i obrazovaniya № 1 (2), 2017, Moskva 2017 str 47-48.
4. K. X. Majidov. "Rafinatsiya ekstrakcionnogo xlopkovogo masla." Maslojirovaya promyshlennost 4 (2011): 19-20.
5. Optimization of Technological Parameters For Deodorization of Vegetable Oils. N.K. Majidova. Sh.Sh. Khoshimova. International Journal of Innovative Research in Science, Yengineering and Technology (IJIRSET) Volume 10, Issue 12, December 2021.R-15388-15389